

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИДАГИ КОРХОНАЛАРНИ ТАШКИЛИЙ-ИҚТИСОДИЙ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Эргашев Эркин Эсиргапович

Тошкент Иқтисодиёт ва Педагогика Институтини

Иқтисодият кафедраси уқитувчиси

e.ergashev67@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14598653>

Аннотация: Ушбу мақолада хизмат кўрсатиш инфратузилмасини ташкилий-иқтисодий механизми бўйича асосий назарий асослар кенг ўрганилган.

Калит сўзлар: хизматлар, хизмат кўрсатиш соҳаси, механизм, ташкилий-иқтисодий механизм, бозор механизми, иқтисодий механизм, молиявий механизм, кредит сиёсати.

Ҳар қандай мамлакатда ва унинг ҳудудларида иқтисодий ислохотларни чуқурлаштиришнинг энг муҳим йўналиши макроиқтисодий барқарорлик, яъни ЯИМ ўсиш суръатларини ошириш, иқтисодий ривожланишни кучайтириш, инфляцияни пасайтириш, ишсизликни камайтириш ва бандликни ошириш ва шунингдек, хусусий сектор ва тадбиркорликни ривожлантиришни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш асосида амалга оширилиши лозим. Хозирги рақамли иқтисодиёт шароитида хизмат кўрсатиш соҳасини ташкилий-иқтисодий жиҳатдан тўғри шакллантириш муҳим аҳамият касб этади. Хизмат кўрсатиш соҳасининг ривожланиши ташкилий жиҳатдан оптимал ва хизматлар бозори конъюктурасига нисбатан эгилувчан бўлса, хизмат кўрсатиш сифати ва самарадорлиги шунчалик юқори бўлади. Хизмат кўрсатиш соҳасида меҳнат фаолиятини ташкил этишни тўғри йўлга қўйиш миллий иқтисодиёт миқёсида бир қатор ижтимоий ва иқтисодий муаммоларни бартараф этишга сабаб бўлади.

Жаҳон иқтисодиётининг жадал ривожланиши, бозор муносабатларининг янги шаклланиши пайдо бўлиши билимларни тижоратлаштириш усулларини тезлаштириш ва ўзгаришини талаб қилади. Бундан ташқари, улар халқаро миқёсда ҳам, маълум бир давлат ва унинг ҳудудларида ҳам жуда хилма-хил бўлиши мумкин, бу эса хизмат кўрсатиш соҳаси инфратузилмасини ташкилий-иқтисодий механизми тузилишини шакллантиришда долзарб из қолдиради.

Хизмат кўрсатиш соҳасидаги корхоналарни ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш бугунги беқарор ва тез ўзгарувчан бозор шароитларида хизмат кўрсатиш инфратузилмасини ривожлантиришнинг принципиал муҳим шартидир. Дунёда сервис соҳасининг ЯИМдаги улуши ўртача 61 фоизни ташкил этади. Мамлакатимизда бу кўрсаткич 36 фоиздир. Лекин 86 фоиз қўшилган қиймат шу соҳада яратилади[27]. Хизматлар соҳасини ривожлантириш ва тартибга солишни инобатга олган ҳолда олиб борилаётган ишларнинг етарли эмаслиги шароитида бу соҳада мавжуд муаммоларни чуқур ўрганишга ва долзарб масалалар ечимини таъминлашга имкон берадиган янги шакл ва усулларни ишлаб чиқишга замин яратмоқда.

Ҳар бир соҳада белгиланган механизмни ишлатиш жараёнида ишлашнинг якуний мақсадлари ўртасидаги қарама-қаршиликда намоён бўладиган носозликлар юз бериши мумкин. Бунинг учун ташкилий ва иқтисодий механизмни шакллантиришда маълум бир мослашувчанлик ва тузилма керак. Бу механизмнинг ўзига хос дастакларни ва уларни қўллаш усулларини лойиҳалашда ҳисобга олиниши керак. Хизмат кўрсатиш инфратузилмасини ташкилий-иқтисодий механизмини шакллантириш ва ривожлантириш бўйича аниқ таклифларни ишлаб чиқиш учун хизматлар соҳаси мажмуаси ҳолатини батафсил таҳлил қилиш керак.

Иқтисодиётда моддий, табиий ва меҳнат ресурсларидан самарали фойдаланишни таъминловчи чуқур таркибий ўзгаришлар қаторида самарали хизмат кўрсатиш инфратузилмасини яратиш зарур. Чунки инфратузилма ҳар қандай иқтисодий тизим ва унинг таркибий тузилмалари фаолияти муваффақиятини таъминловчи мажбурий шартлардан ҳисобланади ва жамият манфаати учун фаолият юритувчи ишлаб чиқарувчи фаолиятининг узвийлиги ва тараққиётини таъминловчи хусусиятга эга бўлади. Бугунги кунда хизмат кўрсатиш инфратузилма тараққиёти ижтимоий ишлаб чиқаришнинг асосий шакли бўлиб, улкан давр мобайнида бир қанча босқичларни босиб ўтган. Замонавий иқтисодий адабиётларда бозорни тартибга солишнинг қуйидаги турлари, жумладан, хизмат кўрсатиш бозори ажратиб кўрсатилади: бозор иқтисодиётининг асосий қонунлари асосида ўзини ўзи бошқариш; давлат томонидан тартибга солиш; давлат томонидан тартибга солиш; корпоратив тартибга солиш.

1 - расм. Ташкилий-иқтисодий механизм компонентларининг таркибий тузилиши.

1 - расмда механизмнинг ташкилий компонентларининг самарадорлиги мезонлари сифатида барча иштирокчиларнинг манфаатларини ўзгаришсиз сақлаб қолиш билан барқарор ўсиш тенденциясини аниқлаш мумкин, бу эса кейинчалик аниқлайдиган иқтисодий дастакларнинг самарадорлигини таъминлайди. Хизмат кўрсатиш соҳасидаги ташкилий-иқтисодий рағбатлантириш механизмининг воситалари тартибга солиш ва индивидуал ташкилий чоралар орқали ушбу жараёнлар иштирокчиларининг манфаатларини мақбул тарзда бирлаштирадиган, уларнинг имкониятларидан фойдаланадиган ва самарали ўзаро таъсирини таъминлайдиган комплекс таъсирдан ва ўз навбатида, кўриб чиқиладиган механизмнинг иқтисодий мақсадларидан иборат.

Бинобарин, ташкилий-иқтисодий механизмнинг моҳиятини ўрганиш учун, бизнинг фикримизча, унинг таркибий қисмларини ташкилий-иқтисодий механизмлар шаклида ажратиш мақсадга мувофиқдир. Ҳақиқатни ўрганадиган иқтисодий фан учун асосий мақсад нафақат жараёнлар, ҳодисалар, тенденциялар ва башоратларни тушунтиришдир, балки бу ўз-ўзидан ниҳоятда муҳим, шунингдек, қарорлар, механизмлар, моделлар, воситалар ва чора-тадбирлар шаклидаги аниқ ҳаракатларни миллий иқтисодиёт тармоқларининг самарали фаолият кўрсатиши учун ишлаб чиқишдир.

Назарий базани ўрганиш хизмат кўрсатиш соҳаси инфратузилмасининг ташкилий-иқтисодий механизмини барқарор ривожланиши умуман хизмат кўрсатиш бозорининг мослашувчанлигини оширади ва натижада илмий-техник тараққиётнинг тезлашишига ёрдам беради, деган хулосани беришга имкон яратади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Василенко Н.В. Технологии и организационно-экономические механизмы их коммерциализации в условиях современной экономики / Н.В. Василенко // *Фундаментальные исследования*. – 2016. – № 4-1. – С. 129-133.
2. Гордеев С.Е. Формирование организационно-экономического механизма коммерциализации инноваций в промышленности России / С.Е. Гордеев // *Вестник Екатеринбургского института*. – 2014. – № 3 (27). – С. 35-41.
3. Ковтуненко К.В. Концептуальная дескриптивная модель организационно-экономического механизма коммерциализации результатов научно-технических исследований, разработок высших учебных заведений и их научных подразделений / К. В. Ковтуненко // *Экономика и предпринимательство*. – 2013. № 8 (37). – С. 390-393

